

NAQQOSHLIK VA MINIATYURANING XALQ HUNARMANDCHILIGIDAGI O‘RNI

Baxtiyor Asqarovich Ruzinov

Namangan davlat universiteti san’atshunoslik kafedrası
o‘qituvchisi tel:+998996391967, abruz@mail.ru

Gulmira Abjalilova

Namangan davlat universiteti Grafika (miniatyura
va xattotlik) 2-bosqich talabasi
gulmiraabjalilova@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353520>

ANNOTATSIYA - O‘zbekiston milliy xalq amaliy san’ati namunalari orqali bizga ma’lumki, Naqqoshlik, miniatyura sohasining o‘rni beqiyosdir. Har bir xalqning o‘ziga xos milliy bezak san’ati mavjud bo‘lib, bu hunarlarning ichida aynan o‘zbek milliy xalq amaliy san’ating mazmunan serqirraligi, rang barangligi, undagi bezaklarning kompozitsion topilishi, tabiatdan olingan turli daraxt, gullar, hayvonot dunyosini stiltsaziya qilish orqali naqsh elementlarini shaklini moxirona yarata olishgan.

Bu bilan hududidagi moddiy madaniy meros ob’ektlari bilan chambarchas bo‘lgan milliy qadriyatlarimizga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirish, milliy naqqoshlik, miniatyura va boshqa xalq hunarmandchiligi namunalari hamda ayrim an’anaviy xalq amaliy san’ati uslublarini saqlab kelayotgan xalq ustalari ijodlari bilan tanishtirish. Xalq amaliy san’ati turlarining tarixiy, texnologik, milliy unsurlardan foydalanish tomonlarini, an’analarini manbalar orqali o‘rganish haqqoniy tariximiz va o‘zligimizni ifodalashga undaydi. Shu bilan birga ustoz – shogird an’analari davomchilari haqida ham yetarlicha ma’lumotlar berish maqsadga muvofiqdir.

Milliy tasavvurini namoyon qilish, ifodalash, baholash, o‘quv jarayonida ta’limning nazariy va amaliy mashg‘ulotlarini uyg‘unlashtirish orqali an’anaviy hamda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanishni talab etadi.

Kalit so‘zlar: Qadriyat, naqsh, stilizatsiya, perspektiva-qisqarish, badiiylashtirish, ranglarning omuxtaligi, kolorit, pardozlash, handasa, islimiy, miniatyura unsurlari bilan rasman tanishish, murakkab islimiy, geometrik,

materialshunoslik, me'moriy yechim, milliylik, tarixiy-madaniy meros, handasa, muqarnas, guldasta, ark, gisht, qorishma, koshin, qadimiy texnologik qurilish ashyolarini anglash, milliy me'moriy tarixiy-madaniy yodgorliklarni ilmiy tarzda o'rganish.

KIRISH

Bugungi yangi O'zbekistonning dunyo miqiyosida rivojlanishi va taraqqiyotida o'zining ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-madaniy rivojlanishi jarayonlarida o'quvchi yoshlarning ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishda milliy qadriyatlar orqali tarbiya berish mexanizmlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga egadir. Maqolada Oliy o'quv yurtlarida tasviriy va amaliy san'at fanini o'qitishda hududiy milliy madaniy meros ob'ektlaridagi qadimiy naqshu nigorlar, me'morchilik inshootlaridagi mahobatli an'anaviy rangtasvir asarlaridan talabalarni bilim va ko'nikmalarini oshirishdagi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonida talabalarga bilim berish, ularning bilish qobiliyatini rivojlantirish, hamda milliy qadriyatlarimizni asrab avaylash to'g'risidagi ta'lim-tarbiya berish kabi muhim vazifalar hal qilinadi. Ushbu masalalarni hal qilishda olib borilgan tadqiqot va olingan tajribalar natijalariga binoan, milliy naqsh va miniatyura unsurlarini o'quv jarayoniga amaliyotlarni tadbiq etish tajribalari keltirilgan va uchraydigan muommolarni yechimi ifodalangan.

Ajdodlarimiz moddiy madaniy merosi, qadimiy an'analari, turli urf-odatlari biz uchun nafakat moziydan qolgan yodgorlik, balki jami ma'anaviy madaniy boyliklarning tarkibiy qismi, inson aql zakovati va tafakkurining bir buyuk maxsulidirki, har bir millat, elat ajdodlarining bilim maxsuli va ko'p yillik ilg'or tajriba, ta'lim-tarbiya, odob-ahloqning namunaviy hulqi va boshqa ma'naviy o'g'itlaridan foydalangan xolda rivojlanib barkamol bo'lib boradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA - O'zbek xalq amaliy san'ati haqida fikr yuritilganda dastavval shuni ta'qidlash kerakki, bu san'at o'zining uzoq tarixiga, milliy an'alariga ega. O'zbek xalq amaliy san'ati asrlar davomida rivojlanib, sayqallanib bordi. Nafis va serjilo naqshlar bilan ziynatlangan, asrlar osha o'z ko'rku salobatini yo'qotmay kelayotgan mahobatli ma'moriy obidalar, latif

o‘yima bezakli yog‘och ustunlar, eshik va dorbozalar, ko‘zni qamashtiruvchi go‘zal zargarlik buyumlari, zardo‘zlik buyum va miniatyuralar bilan ishlangan qo‘lyozma bitik-kitoblar bu fikrimizning isbotidir.

Bular o‘zbek xalqining ma’naviy boyligi, aqliy kamoli va ijodkorligidan dalolat beradi. Mashhur sarkarda Amir Temur: “Bizning qudratimizga ishonmaganlar kelib biz qurgan imoratlarni ko‘rsinlar”, degan edi. Darhaqiqat, necha asrlar yuzini ko‘rgan bu inshootlar o‘zbek xalqining qudratidan darak beradi. Bizning o‘zbek xalq amaliy san’atimizning ildizlari ibtidoiy jamoa tuzimiga borib taqaladi. Arxeologik qazishmalar inson tomonidan jismga badiiy ishlov berish tosh asridayoq boshlanganini isbotlab berdi.

Eramizdan oldingi davrlardayoq hozirgi o‘zbekiston hududida joylashgan Shosh, Parkana, Baktriya, So‘g‘d va Xorazm viloyatlarida monumental naqshlar ishlash rivojlangan edi. Arxeologik tadqiqotlar jarayonida Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I-II asrlar), Dalvarzintepa (I asr) budda ibodatxonalari, Xorazmdagi Tuproqqa’la saroyi (III asr) va boshqa moddiy madaniy meros ob’ektlaridan topilgan devoriy rasmlar hamda buyumlarning har biri biz uchun bebaho xazinadir. Chunki ular o‘tmish san’atimiz va tariximiz haqidagi fikrlarimizni isbotlovchi tirik, yorqin manbalardir.

Qadimgi devoriy suratlarda asosan tirik jonzoatlarning tasviri ishlangan. Ayniqsa, podsholar saroyidagi elchilarni qabul qilish marosimlari, ov va jang manzaralari tasvirini ko‘plab uchratish mumkin.

VII - VIII asrlarga kelib O‘rta Osiyoda qaror topib, huqmron bo‘lgan islom dini ta’sirida o‘zidan oldingi davr madaniyatiga, jumladan tasviriy san’atiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Vaqtlar o‘tishi bilan din ahllari bu aqidaga keskin tus berib, xudodan boshqa hech kim jonzoatlarni yarata olmaydi, hatto xudo yaratgan jonzoatlarning tasvirini chizish ham mumkin emas, aks xolda bu xudoga shak keltirish bo‘ladi, narigi dunyoga borganda parvardigor bu suratlarga jon ato etishini musavvirdan talab qiladi, mazmunidagi da’volarni qila boshlashdi.

Shundan so‘ng musavvirlar o‘rtasida tabiat manzaralarini, gullarni stilizatsiya qilib, badiiylashtirish orqali naqoshlik, miniatyura, kitobat san‘ati, monumental naqshlar ishlash rivojlana bordi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR - O‘zbek xalq amaliy san‘atining boshqa turlari ham inson aqli rivojlanishi jarayonida asta-sekin rivojlana bordi. Bu narsa avvalo ibtidoiy jamoa tuzimida mehnat qurollarini yasash bilan bog‘liq ekanligi tabiiy xol. Davrlar o‘tishi bilan mehnat qurollari ham takomillashib bordi. Asta-sekin ishlab chiqarish rivojlana boshladi. Turli mehnat qurollari va boshqa buyumlarni yasash, hunarmandchilikni rivojlanishi asta sekinlik bilan san‘at darajasiga ko‘tarila bordi.

Bugungi kunda o‘zbek xalq amaliy san‘atining dovrug‘i dunyoga yoyildi. O‘zbek xalq amaliy san‘atining qaysi turi haqida so‘z bormasin, bizning faxrlanishga arzirli yutuqlarimiz bor. Yog‘och o‘ymakorligi san‘atining piri komillaridan bo‘lgan marhum usta Qodirjon Haydarov, marhum ganchkor ustalar Abdulla Boltaev, Usta Shirin Murodov, Toshpo‘lat Arslonqulov, marhum naqqosh ustalar Tohir To‘xtaxo‘jaev, Jalil Hakimov va boshqa yetuk san‘atkorlar o‘zbek xalq amaliy san‘atida o‘zlarining maktablarini yaratib, bu sohani rivojlantirishga, o‘zbek milliy xalq amaliy san‘ati shuhratini butun olamga tarkatishga salmoqli hissa qo‘shdilar va kishilar qalbida o‘chmas iz qoldirdilar.

Bugungi kunda uztoz usta Mahmud Usmonov, Ortiq Fayzullaev, Akbar Hakimov, Anvar Ilhomov, Asqarali Akparov, Mahmud To‘raev, Qobil Qosimov, G‘ulom Yo‘ldoshev kabi usta san‘atkorlar tabarruk uztozlar izidan borib, ularning ishlarini davom ettirmoqdalar. Ular amaliy san‘atning turli sohalarida o‘z uslublarini yaratib, bu sohalarning yanada taraqqiy etishi uchun hormay-tolmay mehnat qilmoqdalar, ko‘plab shogirdlar yetishtirib, xalq amaliy san‘atining umrboqiyiligini ta‘minlash uchun harakt qilmoqdalar. Shuningdek, o‘z amaliy ishlarini kelajak avlod uchun yetarlicha ilmiy ishlari natijalarini ilmiy maqola va turli darslik-o‘quv qo‘llanma adabiyotlar orqali yetkazib kelishmoqda.

Xalq amaliy san‘ati O‘zbekiston hududidagi barcha viloyat va tumanlarida, azim shaharlar va chekka qishloqlarida rivojlangan. O‘zbek xalq amaliy san‘atining

turlari kirib bormagan biror xonadon yoki inshoot yo‘q. Chunki bizning xalqimiz san‘atni jon-dilidan sevadi, uni ardoqlaydi. Bu borada naqqoshlik san‘atini alohida ta‘qidlamay ilojimiz yo‘q. Chunki serquyosh o‘lkamizning qaysi burchagiga bormang bir-biridan jozibador naqsh namunalari uchrasiz. Katta – katta me‘moriy obidalardan tortib, kichik masjidlarning shift va devorlarigacha maxobatli ajoyib san‘at asarlari bilan ziynatlanganligini ko‘rasiz. Ayniqsa, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Shaxrisabz, Xiva, Qo‘qon, Andijon, Namangan va boshqa hududlardagi naqshinkor imoratlar dunyo ahlini lol qoldirib kelmoqda. O‘zbekiston xalq amaliy san‘atida Farg‘ona vodiysi o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Amaliy san‘atning qaysi turi haqida yuritilmasin, vodiya uning yuksak darajada rivojlanganini ko‘rish mumkin. Faqatgina bir tarixiy voqealarni esga olib o‘tishni lozim topdiq. Bu albatta Farg‘ona vodiysidagi 1621 da bo‘lib o‘tgan Axsikent zilzilasi oqibatida o‘ta qadimgi me‘moriy obidalardan deyarli hech qanday imoratlar saqlanib qolmaganligini ko‘ramiz. Lekin, Farg‘ona vodiysi ham buyuk allomalar yurti ekanligini inobatga olsak ko‘plab nafaqat diniy balkim ilmiy-dunyoviy adabiyotlarni dunyo ilmi rivojiga xissa qo‘shib yozib qoldirganlar.

Masalan, naqqoshlik san‘atini tahlil qilib ko‘raylik Farg‘ona naqshi Marg‘ilon, Qo‘qon, Farg‘ona, Namangan, Chust, Kuva, Rishton va Oltiariqda vujudga kelgan uslublardan iborat. XIX asr va XX asr boshlariga mansub bo‘lgan naqshlar ko‘plab osori atiqalarda saqlanib qolgan. Qo‘qondagi Madalixon dahmasi, Dahmai Shohon, Xudoyorxon o‘rdasi va boshqa ob‘ektlardagi naqshlar o‘ziga xos ko‘rinishga ega bo‘lsa-da, Farg‘ona naqshlarida ko‘proq Buxoro, Xiva naqshlarining ta‘siri bor. Hattoqi, rus musavvir-naqqoshlarining uslublari ham unda-munda uchrab turadi. Chunki o‘sha davrlarda usta naqqoshlar ish ahtarib boshqa shaharlarga borar edilar yoki buyurtma bo‘yicha boshqa shaharlarga borib, naqsh bilan binolarni bezatar edilar. Lekin Farg‘ona vodiysida o‘ziga xos naqqoshlik maktabi rivoj topgan edi. Farg‘ona naqqoshlari girix, o‘simliksimon (islmiy) va gulli girix naqshlarini o‘z asarlarida keng qo‘llaganlar. Kompozitsiyalarning simmetriyali bo‘lishi prinsipiga amal qilganlar.

Vodiy naqqoshlarining ishlari boshqa naqqoshlik maktablariga doir asarlardan yana shunisi bilan farqlanadiki, bu naqshlar tabiatga yaqin, erkin ishlangan. Shu bilan birga, vodiy naqshlari boshqa naqshlardan ranglarining kontrastligi bilan ham farqlanadi. Shuningdek, Fargʻona naqshlarida tabiatdagi gul, barg, gʻuncha va boshqa unsurlardan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanilgan. Chunonchi, Fargʻona vodiysi naqshlariga qarasak, pista gul, anor, atirgul, majnuntol, bodomgul va boshqalarni koʻrishimiz mumkin. Xullas Fargʻona vodiysidagi naqsh kompozitsiyalari tabiatga juda yaqinligi bilan Xiva, Toshkent, Samarqand naqshlaridan ajralib turadi. Fargʻona vodiysi maktabi naqqoshlari chetlari chiroyli qilib, ichiga islamiy naqshlar tushirilgan qizil, yashil boʻyoqlar bilan ishlangan turunjni afzal koʻradilar. Hozirda esa Oʻzbekiston poytaxti Toshkent boʻlib, butun sanʼat ahlining markazga birlashuvi sabab naqsh maktablari omuxtalashib bormoqda. Chunki qadimda usta shogirdlariga oʻrgatib oʻz maktabini saqlagan boʻlsa hozirda esa markazdagi oʻquv yurtlariyu va viloyatlardagi oʻqish dasturlari bir xilda tuzilganligi sabab ustalar maktabi omuxtalashib boyib, rivoj topmoqda. Bundan kelib chiqadiki, albatta Oliy taʼlimdagi fan dasturlari asosida Oʻrta Oʻsiyo va respublikamizning taniqli amaliy sanʼat ustalari maktabining ishlarini ham respublikamiz boʻylab tarqalishiga imkoniyat yaratilmoqda. Albatta shu bilan birgalikda esa miniatyura, naqqoshlik bilan qadimgi arab yozuvlari hattotlikni ham qayta oʻrganish yoʻlga qoʻyilmoqda. Bu bilan bizning nafaqat tasviriy sanʼatimiz balkim qadimiy arab imlosini oʻrganish oʻzligimizni tiklash bu juda katta ilmiy salohiyatimizni tiklashga olib keladi. Shuning uchun miniatyura yoʻnalishida taxsil olayotgan talabalarga arab imlosini ham ilmiy tomonlama oʻrgatish maqsadga muvofiqdir.

Fargʻona vodiysi xalq amaliy sanʼatida yogʻoch oʻymakorligi sanʼati ham oʻziga xos uslublarda rivojlangan. Qoʻqon, Margʻilon, Andijon, Namangan shaharlarida ham, vodiyning chekka qishloqlarida ham mashhur yogʻoch oʻymakor ustalari bilan bir qatorda hali el orasida shuhrat qozonib ulgurmagan, ammo bu sohada allaqachon oʻz uslubi va yoʻlini topib olgan usta hamda ustazodalar juda koʻp. Hali vaqtlar kelib Fargʻona vodiysi oʻzining yogʻoch oʻymakor ustalari bilan

dunyoga dong taratsa, ajab emas. Ularga yaxshi sharoitlar yaratib berilsa, ijodiy ishlari reklama qilib turilsa, marhum usta Qodirjon Haydarovning izdoshlari o‘z asarlari bilan dunyo miqiyosiga chiqishlari mumkin. Chunki, barcha xalq amaliy san‘atidagi buyumlarni tayyorlab yasab berish albatta yog‘och o‘ymakor ustalar zimmasida bo‘lib fanlararo bog‘lanish kabi bir-birlari bilan hamkorlikda ijod qilishadi.

Farg‘ona vodiysida qadim-qadimdan o‘zining mashhur san‘atkorlari, qo‘li gul hunarmand ustalari bilan nom qozongan. Qo‘qon, Marg‘ilon, Quva, Rishton, Shahrixon, Andijon, Oltiariq, Chust, Kosonsoy, Namangan va boshqa joylardagi turli tarixiy obidalar, zamonaviy inshootlar, xonadonlarda uchraydigan naqsh, ganch, yog‘och o‘ymakorligi namunalari, pichoqlar, zargarlik, zardo‘zlik, kashtachilik buyumlari bu vodiya xalq amaliy san‘atining qadimdan mavjudligi, davrlar o‘tishi bilan rivojlanib borgani, bugungi kunda yanada takomillashib, chuqur ildiz otib borayotganidan darak beradi.

Ayniqsa, asosiy moddiy madaniy meros ob‘ektlaridan Qo‘qondagi Xudoyorxon saroyi, G‘ishtli masjid, Jom‘e masjidi, Quvadagi Zayniddinboy uyi, Bog‘doddagi Oqil mingboshi masjidi, Saidahmadxoji, Andijondagi Jome‘, Paxtaoboddagi Otaqo‘zi, Namangandagi Mulla Qirg‘iz, G‘oyibnazar qozi, Xo‘ja Amin madrasalari, Oltiariqdagi Qal‘a, Do‘sti Xudo, Namangandagi Ota Valixon To‘ra, Chustdagi Mavlono Lutfillox, Saroy, Ko‘k to‘nli, Popdagi G‘urumsaroy, Haqquloboddagi Haqqulobod masjidlari o‘zbek milliy me‘morchiligimizning ajoyib namunalaridir. Ulardagi naqshlar o‘zining benihoya go‘zalligi bilan kishini o‘ziga rom etadi. Ulardagi milliy kolorit, o‘ynoqi va jozibador naqshu-nigorlar, serjilo ranglarni, handasiy uslubda terilgan koshinlar o‘z davri ruxiga mosdek kurilgandek bo‘lib ko‘rinadi. Tarixan rivojlanib kelayotgan avlodlar xotirasini saqlash va asrab-avaylash kerak bo‘lsa shu o‘tmishga nazar tashlab asori atiqalarga hurmatda bo‘lish va rivoji uchun kurashish har bir inson uchun burch ekanligini doimo dilda saqlash lozim va kerakdir.

XULOSA - Demak, qo‘yilgan muammolarning yechimini topishda tuzilgan dasturlar asosida talabalarga qulaylik tomoni shundaki, ular bevosita ob‘ektdagi olib

borilgan amaliy ishlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, milliy qadriyatlarimizni qadriga yetadigan hamda ushbu jarayon orqali talabalarning xalq amaliy san'atiga qiziqishlarini e'tiborga olish muhim shartlaridan biridir. Bunday noan'anaviy auditoriyadan tashqari amaliy mashg'ulotlarni ob'ektning o'zida o'quv jarayoniga qo'llaganimizda talabalarni fanga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini rivojlantirish orqali xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'alarini saqlab qolish, band bo'lmagan aholi, ayniqsa yoshlar va ayollarning hunarmandchilik bilan shug'ullanishiga keng imkoniyat yaratilmoqda. O'qituvchilar va talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyalarga ma'ruzalar tayyorlashlari hamda fanga qiziqishni orttirish bilan birga ularda ma'suliyat hissini, milliy g'urur va qadriyatlarimizni e'zozlashga qaratilgan tarbiyalash vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi.

REFERENCES

1. Ш.М.Мирзиёев., Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
2. Муҳаммад муфтий Оҳангароний. Мавлоно Лутфуллоҳ маноқиби. - Тошкент: Имом ал-Бухорий жамғармаси, 2002.
3. О.Қориев. Фарғона фикҳ мактаби ва Бурҳонуддин ал-Марғиноний.Тошкент: Фан, 2009.
4. П.Ш.Зоҳидов Меъмор олами.–Тошкент: Комуслар бош таҳририяти,1996.
5. С.С.Булатов Ўзбек халқ амалий безак санъати.– Тошкент:Меҳнат, 1991.
6. Засыпкин Б.Н.Архитектурные памятники Ферганы. Москва: Искусство Востока,1930
7. Бутенко В.Г.Школьникам о художественных ценностях памятников истории и культуры.– М., 1999.–113
8. Б.А.Рўзинов ва бошқалар., Наманган вилояти маданият мероси. “Наманган” нашриёти, 2013йил.
9. Ruzinov, B. A. (2023). Tasviriy san'at rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyatli jihatlarini o'rganish va taxlil qilish. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(19), 1-8.
10. Ruzinov, B. A. (2022). Akhsikent Earthquake. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 209-212.

11. Ruzinov, V. A. (2022). Fargona vodiysi amaliy sanati. *Journal of new century innovations*, 10(3), 70-74.
12. Рузинов, Б., & Абдуллаев, А. (2021). Кўхна Ахсикент. *Общество и инновации*, 2(2/S), 692-698.
13. Nuriddinov, B., & Ruzinov, V. (2021). Namangan, The City Of Flowers. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(01), 35-38.
14. Ruzinov, V. (2022). INTERDISCIPLINARY LINKS IN RESEARCH ON CULTURAL HERITAGE SITES AND ITS IMPACT ON THE YOUNGER GENERATION. *Science and Innovation*, 1(3), 167-172.
15. Рузинов, Б., & Абдуллаев, А. (2021). Старый Ахсикент. *Общество и инновации*, 2(2/S), 692-698.
16. Ruzinov, V. A. (2023). Farg ‘Ona Vodiysi Hunarmandchiligi Maktabi An’analari. *Miasto Przyszłości*, 36, 189-192.
17. Қозоқов, Т. Қ., Рўзинов, Б. А., & Адиллов, З. Р. (2023). ТАРИХИЙ-АРХЕОЛОГИК ТУРИЗМНИНГ ИҚТИСОДИЁТДАГИ ЎРНИ.
18. Рўзинов, Б. А. НАМАНГАН ШАҲРИДАГИ МУЛЛА БОЗОР ОХУНД ЁДГОРЛИГИ АРХИТЕКТУРАСИ Адиллов Зафар Равшанович.
19. Рўзинов, Б., Ражабова, С., & Исмоилов, Ю. (2013). Қосимов А. Наманган вилояти маданий мероси. *Наманган: Наманган*.
20. Ruzinov, V. A. (2022). Fargona vodiysi amaliy sanati. *Journal of new century innovations*, 10(3), 70-74.
21. Ruzinov, V. A. (2022). FARGONA VODIYSI AMALIY SANATI. *Journal of new century innovations*, 10(3), 70-74.
22. Рўзинов, Б., & Ражабова, С. (2006). Наманган вилояти маданий меросидан лавҳалар. *Наманган навириёти*, 16.
23. Рўзинов, Б. А., Нуриддинов, Б. Х., & Умаров, Х. (2021). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АМАЛИЙ САНЪАТИНИНГ ТАЪЛИМ ТАРБИЯДАГИ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 117-123
24. Ruzinov, V. A. (2023). Farg ‘Ona Vodiysi Hunarmandchiligi Maktabi An’analari. *Miasto Przyszłości*, 36, 189-192.
25. Рўзинов, Б. А., Нуриддинов, Б. Х., & Умаров, Х. (2021). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АМАЛИЙ САНЪАТИНИНГ ТАЪЛИМ ТАРБИЯДАГИ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 117-123.
26. Ruzinov, V. A. (2023). Tasviriy san’at rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyatli jihatlarini o’rganish va taxlil qilish. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(19), 1-8.
27. Ruzinov, V. A. (2023). Tasviriy san’at rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyatli jihatlarini o’rganish va taxlil qilish. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(19), 1-8.

- 28.** Askarovich, R. B. (2023). THE ROLE OF TOURISM AUTHORITY IN CHUST CULTURAL HERITAGE OBJECTS. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 3(1).
- 29.** Ruzinov, B. A. (2023). Tasviriy san'at rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyatli jihatlarini o'rganish va taxlil qilish. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(19), 1-8.
- 30.** Amanullaev, A. (2022). SPECIFIC FACTORS OF COMPREHENSIVE STUDY AND ANALYSIS OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(02), 1-4.
- 31.** Amanullaev, A. A. (2022). CURRENT ISSUES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(03), 1-3.
- 32.** Абдимуминова, Д. А., & Амануллаев, А. А. (2018). Использование традиций этики "устоз-шогирд"(мастер и ученик) на занятиях прикладного искусства. *NovInfo. Ru*, 2(85), 203-206.
- 33.** Abdumo'minovich, A. A. (2023). QADIMDA USTALARNING SHOGIRD TAYYORLASHDA O'ZIGA XOS MILLIY ANANAVIY ASOSLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1440-1447.
- 34.** ABDUMO'MINOVICH, A. A. (2023). BO'LG'USI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA HOZIRGI DAVR DOLZARB MASALALARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1423-1429.
- 35.** Dildora, A. (2022). THE EMERGENCE OF SOME MODERN PROBLEMS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE IN THE MODERN CONSTRUCTION OF ANCIENT CITIES RICH IN HISTORICAL MONUMENTS AND RELICS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(02), 9-11.
- 36.** Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(4), 201-203.
- 37.** Абдумуминов, М. А. Ў. (2022). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(2).32.
- 38.** Sodiq, A. M. (2022). TO BE ABLE TO ANALYZE AND INTERPRET THE ARTISTIC VALUE OF COMPOSITION IN WORKS OF FINE ARTS AND TO INCREASE STUDENTS'KNOWLEDGE OF ARTISTIC PERCEPTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036*, 11(03), 149-151.
- 39.** Ubaydullayev, M. A. (2023). DEVELOPMENT AND POPULARIZATION OF METHODS OF TEACHING STUDENTS OF THE DIRECTION OF FINE ARTS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2), 166-169.
- 40.** Pulatov, D., & Ubaydullaev, M. (2023). FORMATION OF NEW CREATIVE DIRECTIONS IN MODERN FINE ART OF UZBEKISTAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 34-39.

41. Убайдуллаев, М. А. (2022). ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation, 1*(JSSR), 177-182.

42. Saymamutovich, P. D., & Akhmadjonovich, U. M. (2023). THE END OF THE 20TH CENTURY THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY UZBEKISTAN MAGNIFICENT SCULPTURE. *Open Access Repository, 4*(2), 102-107.

43. Убайдуллаев, М. А. (2022). КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ҚУЛЛАНИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2*(12), 329-332.

44. Akhmadjanovich, M. U. (2024). THE SIGNIFICANCE OF CERAMIC PRODUCTS IN INDUSTRY. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 2*(12), 112-117.